

Artigo científico

Referência: Chitula, G. M., & Juma, D. (2024). Análise das áreas de risco de erosão na bacia hidrográfica do Licungo - Moçambique. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar* - ISSN 2675-6218, 6(1). <https://doi.org/10.47820/recima21.v6i1.6082>

Análise das áreas de risco de erosão na bacia hidrográfica do Licungo, Moçambique

Introdução

A erosão é um fenómeno natural que pode ser intensificado pela actividade humana, resultando na degradação do solo e em impactos ambientais significativos (Goudie, 2000). A urbanização descontrolada, o desmatamento e a impermeabilização do solo são factores que agravam os processos erosivos (Gregory, 2006). Este estudo tem como objectivo detectar áreas susceptíveis à erosão na Bacia Hidrográfica do Rio Licungo, utilizando variáveis geomorfológicas e de cobertura do solo analisadas em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG).

Mestre Gerson Chitula
Tutor interno de Gestão Ambiental

Metodologia

O estudo utilizou dados cartográficos digitais (SRTM e imagens de satélite), analisados por meio da álgebra de mapas (Guerra & Marçal, 2006). As variáveis consideradas incluem:

- Declividade (influência da gravidade na erosão);
- Uso e cobertura do solo (identificação de áreas expostas e vegetação);
- Orientação das vertentes (direccionamento do fluxo da água).

Foi aplicada a técnica AHP (Processo de Hierarquia Analítica) para ponderar as variáveis e produzir o mapa de susceptibilidade à erosão. A análise foi realizada no *software ArcGIS 10.5*, permitindo a classificação das áreas de risco.

Resultados e discussão

Os resultados indicaram que as áreas de maior susceptibilidade à erosão estão associadas a:

- Altos índices de declividade (Gregory, 2006);
- Exposição do solo devido ao desmatamento (Guerra & Marçal, 2006);
- Orientação das encostas que favorecem o escoamento superficial intenso (Vieira, 2006).
- O estudo revelou que 5% da área total da bacia possui alto risco de erosão (1.205,55 km²), enquanto 95% apresenta riscos médio e baixo. As regiões de maior vulnerabilidade concentram-se no alto curso do rio, onde a declividade e a ocupação do solo favorecem a erosão acelerada (Guerra & Marçal, 2006).

Figura 1 – Mapa de suscetibilidade à erosão na Bacia de Licungo.

Tabela 1 - Principais factores que influenciam a suscetibilidade à erosão.

Factor	Impacto	Referência
Declividade	Aumenta a força gravitacional e o deslocamento do solo	Gregory (2006)
Uso e cobertura do solo	Áreas desmatadas favorecem erosão em lençol e ravinas	Guerra and Marçal (2006)
Orientação das vertentes	Influencia a direcção e velocidade do escoamento	Vieira (2006)
Chuva intensa	Principal agente da erosão hídrica	Goudie (2000)

Tabela 2 - Classificação das Áreas de Risco de Erosão

Classe de Risco	Área (km ²)	Proporção na Bacia
Alto	1.205,55	5%
Médio	11.963,32	48%
Baixo	11.724,07	47%

Conclusão e recomendações

A análise realizada demonstra que os processos erosivos na Bacia Hidrográfica do Licungo estão directamente relacionados com alterações na cobertura do solo e nas características geomorfológicas da região. O uso de SIG e modelagem multicritérios provou ser uma ferramenta eficaz para identificação das áreas de maior risco, fornecendo subsídios para políticas de mitigação e ordenamento territorial. Recomenda-se a implementação de medidas estruturais (como reflorestamento e controle da urbanização desordenada) e medidas não estruturais (mapeamento detalhado e sistemas de alerta). A aplicação contínua dessas metodologias pode aprimorar a gestão dos recursos naturais na região, minimizando os impactos da erosão.

Referências

- Goudie, A. (2000). *The Human Impact on the Natural Environment*. MIT Press.
<https://books.google.co.mz/books?id=r8l-DMj3XTgC>
- Gregory, K. J. (2006). The human role in changing river channels. *Geomorphology*, 79(3), 172-191.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.06.018>
- Guerra, A. J. T., & Marçal, M. S. (2006). *Geomorfologia Ambiental*. Bertrand Brasil.
- Vieira, G. H. (2006). *Análise e Comparação dos Métodos de Decisão Multicritério AHP Clássico e Multiplicativo* [Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), Instituto Tecnológico de Aeronáutica]. São José dos Campos, Brazil.

Atenciosamente,

Dr. Edgar M Cambaza

Director de Pesquisa e Extensão

Beira, 9 de Fevereiro de 2025